

Yangiboy Turdimuratov,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport

universiteti dotsenti, (PhD),

E-mail: new_rich80@mail.ru

O'ZBEKISTONDA GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Maqolada gastronomik turizm tushunchasi, uning o'ziga xos xususiyatlari, gastronomik sayohatlardan ko'zlangan maqsad, mazkur turizm turini O'zbekistonda rivojlantirishning istiqbollari, o'zni va ahamiyati tahlil qilingan, sohani rivojlantirish yuzasidan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: turizm, etnoturizm, gastronomik turizm, gastrosayohatlar, milliy taomlar, pazandachilik, oshxona.

Аннотация: В статье анализируется понятие гастрономического туризма, его особенности, цель гастрономических туров, перспективы, роль и значение развития этого вида туризма в Узбекистане, предложения и рекомендации по развитию данной отрасли.

Ключевые слова: туризм, этнотуризм, гастрономический туризм, гастротуры, национальные блюда, кулинария, кухня.

Abstract: The article analyzes the concept of gastronomic tourism, its features, the purpose of gastronomic tours, prospects, the role and importance of the development of this type of tourism in Uzbekistan, suggestions and recommendations for the development of this industry.

Key words: tourism, ethnotourism, gastronomic tourism, gastrotours, national dishes, cooking, cuisine.

Hozirgi globallashuv sharoitida turizm madaniy va tabiiy merosni, madaniy o'ziga xoslikni va madaniyatlararo almashinuvni muhofaza qilish, turli madaniyatlar o'rtasidagi muloqotni rivojlantirish sohasida yangi istiqbol va imkoniyatlarni ochib beradi. Shu bilan birga, chet el madaniyatiga yaqinlashish uning tashuvchilarini yaxshiroq tushunishga imkon beradi, bu esa pirovardida

sayyoramizda do'stona munosabatlar va tinchlik o'rnatilishiga yordam beradi. Xususan, bu masalalar turizm faoliyatini tartibga soluvchi xalqaro me'yoriy hujjatlar va ichki turizm qonunchiligida mustahkamlangan.

Turizm sohasi faol o'zgarishlar, yangilanishlar va innovatsiyalarni boshdan kechirmoqda. Turizm industriyasining tabiati va tuzilishi o'zgarib bormoqda. Ommaviy, standart va murakkab turizm o'rnini talabdan kelib chiqqan holda buyurtma asosida tayyorlangan yangi tur va yo'nalishlar egallab bormoqda. Bu jarayon innovatsion xususiyatga ega. Bugungi kunda turizmning keng tarqalgan turlaridan biri gastronomik turizm juda istiqbolli tadqiqot ob'yekti hisoblanadi. Bu hodisani ham xorijlik, ham mahalliy olimlar o'rganmoqda. Gastronomik turizmning asosini gastronomik brend tashkil etadi, uning mohiyati va tuzilishini tushunish turizmning ushbu turi tasnifini ishlab chiqishda yordam beradi. Bundan tashqari, bugungi kunda bu masala ilmiy adabiyotlarda nisbatan kam e'tiborga olingan.

So'nggi yillarda O'zbekistonda turizm va uning turlarini rivojlantirish bo'yicha muhim me'yoriy hujjatlar qabul qilinib, respublikada turizmning yangi turlarini ommalashtirish, mahalliy va xorijiy sayyohlarni keng jalb etish chora-tadbirlari ko'rilmoqda, bu borada amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ziyorat turizmi, ekoturizm, gastronomik turizm, tarixiy-madaniy va ayniqsa, yoshlar turizmini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston turizm sohasida erishilgan natijalar xalqaro maydonda ham yuksak e'tirofqa sazovor bo'lmoqda. Jumladan, 2018-yilda O'zbekiston National Geographic Traveler Awards tanlovining "Gastronomik turizm" yo'nalishi bo'yicha g'olib deb topilgan bo'lsa, 2019-yil 28-noyabrda O'zbekiston "Yil kashfiyoti" yo'nalishi bo'yicha berilgan ovozlarning 40 foizini qo'lga kiritgan holda g'olib deb topildi.

Ta'kidlash joizki, etnoturizm ko'p qirrali hodisa bo'lib, uning bugungi kunda tobora ommalashib borayotgan shakllaridan biri gastronomik turizm hisoblanadi. Bu katta rivojlanish istiqboliga ega bo'lgan turizmning yangi turidir. Gastronomik sayohatlarning maqsadi ma'lum bir mamlakat, ma'lum bir xalq

oshxonasining o'ziga xos xususiyatlaridan bahramand bo'lishdir. Shu bilan birga, bu maqsad ba'zi noyob, ekzotik taomlarni tatib ko'rish yoki son-sanoqsiz taomlarni sinab ko'rish bilan tugamaydi. Asrlar davomida mahalliy aholining an'analari va urf-odatlarini, taomlarni tayyorlash madaniyatini o'zlashtirgan mahalliy retseptdan bahramand bo'lish muhimdir [Turdimuratov: 126].

V.D.Ivanovning fikricha, "gastronomiya" atamasini "pazandachilik" atamasidan farqlash kerak. "Pazandachilik" tushunchasi taom tayyorlashning muayyan usullari va texnologiyalari tizimini anglatadi. "Gastronomiya" va "pazandachilik" ta'riflarini tahlil qilib, gastronomiya xom ashyo (oziq-ovqat mahsuloti, ichimlik) bilan, pazandachilik esa ushbu xom ashyoni qayta ishlash yoki tayyorlash va taom tayyorlash jarayonlari bilan shug'ullanadi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shunday qilib, gastronomiya kengroq tushunchadir [Ivanov: 106].

Ovqatlanish, degustatsiya, pazandalik, taomlar, vino, pivo va boshqalar – bularning barchasi gastronomik turizm turlaridir. "Pazandachilik turizmi" atamasi birinchi marta 1998-yilda Ogayo shtati (AQSh) Bowling Green universitetining xalq madaniyati kafedrasida dotsenti L.Long tomonidan odamlar boshqa madaniyatlarni mahalliy taomlar orqali his qilishlari haqidagi fikrni ifodalash uchun kiritilgan [Dracheva: 2]. Bugungi kunda gastronomik turizm turizmning eng jadal rivojlanayotgan innovatsion yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Dunyoda gastronomik turizmning rivojlanishi yil sayin jadallashib bormoqda. Ma'lumki, mamlakatning pazandachilik an'analari o'z xalqining fe'l-atvori, madaniyati va turmush tarzi haqida ko'p narsalarni aytib berishi mumkin. Shu bois turizmning bu turi o'z sayohatiga yangi va hayratlanarli narsalarni qo'shishni, iste'mol qilayotgan taomlari orqali mamlakat madaniyatini va odamlarni ko'rish va his qilishni xohlaydigan sayyohlar uchun mos keladi. Bugungi kunda turizm industriyasining muhim lahzalari va elementlaridan biri bu mehmonlarga taqdim etiladigan taomdir. Sayyohlar shaharning diqqatga sazovor joylari bilan tanishar ekan, bir vaqtning o'zida o'sha mamlakat milliy taomlarining o'ziga xos jihatlari haqida ham bilishni istashadi. Gastronomik turizm mazkur

sohadagi eng yosh yoʻnalishlardan biri boʻlsa-da, hozirdanoq katta shuhrat qozonmoqda. Odamlar mamlakatning milliy taomlari bilan yaqindan tanishish uchun maxsus gastronomik sayohatlarni sotib olishadi [Turdimuratov: 469].

Shunday qilib, gastronomik turizm – tashrif buyurgan kishiga oʻziga xos boʻlgan taom yoki mahsulotni tatib koʻrish maqsadida mahalliy oshxonaning oʻziga xos xususiyatlari, pazandalik anʼanalari bilan tanishish maqsadida mamlakatlar va qitʼalar boʻylab sayohatdir. Biroq, xizmat sifatida gastronomik sayohat shunchaki sayohat emas, chunki bu maʼlum bir hududda oʻziga xos taʼmga ega anʼanaviy taomlarni, shuningdek, dunyoning boshqa joylarida uchramaydigan individual ingredientlarni tatib koʻrish uchun puxta oʻylangan tadbirlar toʻplamidir.

Xorijiy olimlar M. Xoll, R. Mitchell va L. Sharplarning fikricha, bugungi kunda gastronomik turizm (baʼzan oziq-ovqat turizmi deb ham ataladi) turistik oqimlarni jalb qilishda muhim yoʻnalishni tashkil etuvchi mamlakatlar qatoriga Fransiya, Italiya, Yaponiya va AQSHni kiritish mumkin. Oʻzbekiston, Xorvatiya, Vyetnam yoki Meksika kabi mamlakatlarda esa, taom ijtimoiy hayotda juda muhim oʻrin tutishiga qaramay, ulardan turistlarni keng jalb qilish uchun toʻliq foydalanilmayapdi [Hall: 13].

Gastronomik turizmning oʻziga xos xususiyatlari:

1. Gastronomik sayohat nafaqat har bir mamlakat, balki har bir mintaqada bunday sayohatni rivojlantirish uchun resurslarga ega boʻlgan asosiy oʻziga xoslikka ega.

2. Shuningdek, gastronomik turizm mavsumiy emas, balki yilning istalgan fasli uchun mos boʻlgan sayohat turi hisoblanadi.

3. Gastronomik turizm u yoki bu darajada barcha turistik sayohatlarning elementi hisoblanadi. Ammo turizmning boshqa turlaridan farqli ravishda milliy taomlar bilan tanishish gastronomik sayohatning asosiy motivi, maqsadi va tarkibiy qismiga aylanadi.

4. Mahalliy fermer xoʻjaliklari va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarni ragʻbatlantirish har qanday gastronomik sayohatning ajralmas qismi hisoblanadi [Fayziyeva: 15].

Ma'lumki, gastronomik (pazandachilik) turizmi birinchi navbatda, haqiqiy ishqibozlar uchun qiziqish uyg'otadi, ular uchun yaxshi taom shunchaki taom emas, bundanda kattaroq narsadir. Ikkinchidan, gastronomik sayohat biznesi taom tayyorlash va iste'mol qilish bilan bevosita bog'liq bo'lgan odamlarni o'ziga jalb qiladi: restoranchilar, sommelierlar, tatib ko'ruvchilar (degustatorlar), restoran tanqidchilari [Jelezova: 857]. Bu odamlar o'zlarining kasbiy bilimlarini oshirish, yangi narsalarni o'rganish va tajriba orttirish uchun gastrosayohatga boradilar. Bundan tashqari, ko'plab gastronomik sayohatlar dasturi eng yaxshi oshpazlarning mahorat darslarini ham o'z ichiga olib, ular ma'lum bir taomni tayyorlash sirlarini o'zaro baham ko'rishadi. Va nihoyat, professional maqsadlarga erishish uchun sayyohlik kompaniyalari vakillari o'z bizneslarini kengaytirish va gastronomik sayohatlarni sotishni boshlash uchun ham pazandachilik sayohatlariga borishadi [Turdimuratov: 132].

Gastronomik sayohatlar ikki turga bo'linadi: qishloq ("yashil" deb ataladi) va shahar. Ularning asosiy farqi shundaki, sayyoh qishloqqa borganida hech qanday qo'shimchalarsiz ekologik toza mahsulotni sinab ko'rishga intiladi. Misol uchun, "yashil" sayohatlar o'rmonda yovvoyi rezavorlarni, fermalarda sabzavot va mevalarni, truffel ovini yoki vinochilik yo'llari bo'ylab yurishni taklif qilinadi. Shahar gastrosayohati qandolat fabrikasiga yoki kichik kolbasa sexiga va unga biriktirilgan restoranga tashrif buyurishni o'z ichiga olishi mumkin. U yerda zavod yoki ustaxonada ishlab chiqarilgan mahsulotlardan mazali taom tayyorlanadi. Bundan tashqari, bir hududda turli xil taomlarni emas, balki turli sohalarda bitta taomni tanishtiradigan ekskursiyalar ham mavjud. Masalan, juda mashhur fransuz va bolgar vino sayohatlarida uzumzorlar bo'ylab sayr qilish, uzum yig'ish va sharobni tatib ko'rish taklif qilinadi [Jelezova: 857].

V.D.Ivanovga ko'ra, gastronomik turizm bir necha yo'nalishlarga ega: qishloqqa sayohat; restoran sayohati; ta'lim sayohati; ekologik sayohat; tadbirlar sayohati; qo'shma sayohat [Ivanov: 105]. K.A. Balinin "Gastronomik turizmni diversifikatsiyalash aspektlari" nomli maqolasida ta'kidlaganidek, gastronomiya bugungi kunda nafaqat mashhur, balki daromad manbai bo'lgan madaniyat sohasi

hisoblanadi. Gastronomiya sayyohlik va moliyaviy oqimlarga ta'sir qiluvchi muhim omil, hududlarning taraqqiyoti va barqaror rivojlanishini mustahkamlash omili hisoblanadi [Balinin: 98].

O'zbekiston Respublikasi ham o'ziga xos milliy taomlari va mehmondo'stlik an'analari bilan gastroturizmni rivojlantirish salohiyatiga ega. O'zbek oshxonasi, ehtimol, Sharqdagi eng boy taomlardan biridir. Buyuk Ipak yo'lining savdo karvon yo'llarida joylashgan O'zbekiston ko'p asrlar davomida turli mamlakatlarning eng qiziqarli va noodatiy taomlarini o'ziga singdirib kelgan. Savdogarlar ma'lum bir taomlarni tayyorlash retseptlarining sirlarini o'zaro almashishgan. Shu tariqa, boshqa xalqlarning taomlari o'zbek oshxonasiga kirib, amalda milliy taomlarga aylandi. Har bir taomning o'ziga xos an'anaviy urf-odatlar va tayyorlash usullari mavjud [Turdimuratov: 259].

Ta'kidlash joizki, deyarli har bir davlat gastroturizmni rivojlantirish salohiyatiga ega, chunki har bir davlatning o'ziga xos milliy taomlari va mehmondo'stlik an'analari bor. Aytish mumkinki, O'zbekistonda ham gastronomik turizm izchil rivojlanmoqda. Xorijdan O'zbekistonga tashrif buyurayotgan sayyohlar orasida gastronomik turizmga qiziqish ortib bormoqda. Ammo mazkur yo'nalisdagi kamchiliklar ham yo'q emas. Misol uchun, O'zbekistondagi gastronomik turizm haqida dunyoda yetarli ma'lumotlar yo'q. Gastronomik turizmni rivojlantirish uchun turli innovatsion usullar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, reklamadan foydalanilmayapti. Aytish mumkinki, mazkur sohada malakali kadrlar ham yetishmaydi.

Bugungi kunda O'zbekistondagi aksariyat yirik sayyohlik agentliklari statistik ma'lumotlariga ko'ra, o'z dasturida mashhur bo'lgan gastronomik (tur)sayohatlarga ega bo'isada, bu yo'nalishni hali to'liq ishga tushgan deb atash mumkin emas. Turizm biznesining ushbu sohasi salohiyatini to'liq ta'minlash uchun davlat jarayonni tizimlashtirish va dinamikani ta'minlashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim.

Ular orasida quyidagilarni qayd etish mumkin:

– tashqi bozorlarda gastrosayohatlarni markazlashgan holda ommalashtirish (taqdimotlar, konferensiyalar, ko‘rgazmalarda ishtirok etish, elchixonalardagi tadbirlar, davriy nashrlarda, televideniya, internetda reklama va h.k.);

– xususiy tadbirkorlik sub’yektlari tomonidan gastronomik sayohatlarning eng qulay tarzda o‘tkazilishini ta’minlaydigan infratuzilmani yaratishni rag‘batlantirish;

– turizm xizmatlarining ushbu toifasi tan olinishini ta’minlashga yordam beruvchi yagona brendni yaratish va ilgari surish;

– shunga o‘xshash xizmatlarni taklif etuvchi sayyohlik agentliklarini qo‘llab-quvvatlash (fiskal tanaffuslar, gastroturizm brendini ommalashtirishga qaratilgan marketing xarajatlari uchun kompensatsiya va boshqalar);

– mahalliy mahsulotlarni markalash va ishlab chiqarilgan joyini belgilash orqali himoya qilish va tan olish;

– mazkur yo‘nalishda kadrlar tayyorlashga e’tibor qaratish;

– oziq-ovqat xavfsizligini kafolatlovchi samarali sertifikatlashtirish tizimini yaratish;

– mamlakatga sayyohlar oqimini ta’minlashga qodir bo‘lgan xorijiy mehmonlarni (elchixona xodimlari, turizm sohasi rahbarlari va boshqalar) taklif qilgan holda mamlakat ichida festivallar, konferensiyalar va boshqa tadbirlar sonini ko‘paytirish [Karimqulova: 103].

Bu ro‘yxatni ushbu sohani rivojlantirishga sarmoya kiritishga tayyor bo‘lgan davlat resurslariga qarab kengaytirish mumkin. Bundan tashqari, taqdim etilgan takliflarning bir qismi bo‘yicha allaqachon ish olib borilgan. Asta-sekin gastronomik turizm sohasidagi faoliyat o‘zib bormoqda, ammo turizmning ushbu sohasini rivojlantirish uchun barcha resurslar to‘liq ishlatilmayapdi. Bu yo‘nalishda ko‘plab keng ko‘lamli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. So‘nggi yillarda mamlakatimizda ro‘y berayotgan o‘zgarishlarni hisobga olgan holda, gastronomik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlarini ko‘rish va bu borada belgilangan maqsadlarga erishish, bizningcha, faqat vaqt masalasidir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, mamlakatimizda turizmni rivojlantirishda imkoniyatlarimizdan keng foydalanish va xorijiy tajribani amalda qo'llash mamlakatimiz fuqarolarining sayyohlik faolligining oshishiga va xorijiy sayyohlar oqimining ko'payishiga olib keladi. Turizm industriyasini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollarini belgilab berish orqali bu boradagi amaliy sa'y-harakatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 18-iyulda qabul qilingan "Turizm to'g'risida"gi O'RQ-549-son Qonuni // www.lex.uz.
2. Балынин К.А. Аспекты диверсификации гастрономического туризма. Сервис в России и за рубежом. 2017. – Т. 11, № 1 (71). – С. 97-108.
3. Gastronomik turizm. [Elektron resurs]. Kirish rejimi: <http://www.worldcitiescultureforum.com>.
4. Драчева Е.Л., Христов Т.Т. Гастрономический туризм: современные тенденции и перспективы. Российские регионы: взгляд в будущее. 2015. – С. 1-19.
5. Hall M., Mitchell R., Sharple., Consuming places: the role of food, wine tourism in regional development. Food Tourism Around the World, London. L., 2013.
6. Железова О.Р. Этнический гастрономический туризм, его роль в сохранении национальной культуры и самобытности народов. Молодой учёный. № 5 (52), май, 2013. – С. 855-858.
7. Иванов В.Д. Гастрономический туризм как популярное направление в туристической индустрии. Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2018. Т. 3, № 2. – С. 105-113.
8. Каримкулова М.Ю. Особенности развития некоторых видов туризма в Узбекистане. Молодой учёный. № 17 (359), апрель 2021. – С. 100-103.
9. Turizm Hartiyasi. 1985-yil 22-sentyabrda Jahon sayyohlik tashkiloti Bosh assambleyasi sessiyasi qarori bilan tasdiqlangan.

10. Турдимуратов Я. О‘zbekistonda etnosportni ommalashtirish va rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari //Актуальные проблемы спортивной науки. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 125-128.
11. Turdimuratov Y. A. An’anaviy xo‘jalikda fenologik bilimlarning o‘rni va ahamiyati //International scientific journal of Biruni. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 257-264.
12. Turdimuratov Y. A. National veterinary medicine in traditional uzbek livestock breeding //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 3. – С. 468-471.
13. Turdimuratov Y. A. Etnosport–milliy sport turlari va xalq o‘yinlarini rivojlantirishning muhim omili //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 132-139.
14. Файзиева С.К. Перспективы развития гастрономического туризма в Узбекистане. Вопросы науки и образования, 2020. – С. 13-18.
15. <https://review.uz/post/staty/uzbekistan-priznan-otkriytem-goda-po-versii-national-geographic-traveler>.